

TESIS, DISERTASI
AYOO... TERBITKAN MENJADI BUKU

Anggota IKAPI Jabar
WWW.PENERBITWDINA.COM

KLIK BANNER

Home » Pengabdian Masyarakat »

Penguatan Karakter Kaum Muda melalui Program Praise and Worship di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo

PENGABDIAN MASYARAKAT

Penguatan Karakter Kaum Muda melalui Program Praise and Worship di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo

Mediadosenku 3 Months Ago 0 4 Mins

Oleh: Vinsensius, S.Fil., M.M.

Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Kampus Utama Ngabang, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berbentuk Praise and Worship bertema “Pengharapan yang Mengubah Hati”. Program ini dirancang sebagai ruang pembinaan rohani, pendampingan emosional, dan penguatan karakter bagi kaum muda—mulai dari mahasiswa, pelajar SMA/SMK, hingga masyarakat di sekitar kampus. Acara dilaksanakan di halaman kampus pada Sabtu, 29 November 2025, dan dihadiri ratusan peserta dari beragam kalangan.

Secara sosial, kaum muda di Ngabang membutuhkan ruang positif yang mendukung perkembangan spiritual, mental, dan sosial mereka. Sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis nilai humanis-Katolik, universitas memiliki peran strategis dalam menyediakan ruang tersebut. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya dihadirkan sebagai hiburan, tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan pembinaan karakter dan pendampingan generasi muda di wilayah Ngabang.

Program ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Tim Praise & Worship dari Jakarta yang dipimpin Angelo Ganda diundang untuk memberikan pelayanan musik rohani yang berdampak dan inspiratif. Kehadiran Wakil Bupati Kabupaten Landak, kepala SMA/SMK se-Ngabang, serta para siswa menjadi wujud kerja sama lintas sektor yang mendukung penguatan nilai kebersamaan dalam masyarakat.

Hasil kegiatan tampak melalui tingginya antusiasme peserta yang aktif bernyanyi, menari, dan terlibat sepanjang rangkaian acara. Mahasiswa dan pelajar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberi penyegaran batin, motivasi belajar, dan rasa percaya diri yang baru. Penampilan girl band kampus E'ries memberikan warna kreatif yang menunjukkan bahwa seni dan musik dapat menjadi sarana efektif dalam pengabdian masyarakat.

Dampak kegiatan terasa tidak hanya pada saat acara berlangsung, tetapi juga dalam meningkatnya kedekatan antara kampus dan masyarakat. Para pelajar SMA/SMK yang hadir memperoleh gambaran positif tentang kampus sebagai lingkungan pembentukan diri yang inklusif dan mendukung. Bagi mahasiswa yang terlibat, kegiatan ini menjadi ruang

pembelajaran nyata mengenai kepemimpinan, pelayanan, dan kemampuan mengelola program publik berskala besar.

Refleksi dari pelaksanaan program ini menegaskan bahwa pengabdian masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan kreatif berbasis komunitas. Musik, ibadah, dan kebersamaan mampu menjadi sarana efektif untuk membangun karakter, ketangguhan, dan harapan bagi kaum muda. Keberhasilan kegiatan ini memberikan dorongan kuat agar program serupa dapat dijadikan agenda rutin pengabdian masyarakat Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo.

Tentang Penulis

Vinsensius, S.Fil., M.M.

Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak. Aktif dalam bidang pendidikan, manajemen, dan pelayanan masyarakat, khususnya pengembangan karakter dan pendampingan kaum muda. Selain mengajar, penulis terlibat dalam program pengabdian masyarakat, kegiatan organisasi kampus, dan pembinaan kerohanian berbasis komunitas.

Tagged: [#Dosenmenulis](#) [#PenerbitWidina](#)
[#PengabdianMasyarakat](#) [#Penulis](#)

« Previous:	Next: »
Membayangkan Asia Tumbuh Bersama di Masa Depan Melalui Budaya, International Cultural Diversity Forum ke-5 Berakhir Sukses.	Optimasi Konversi Limbah Amonia Menjadi Pupuk Cair Menggunakan Jet Bubble Reactor: Kolaborasi Polsri–PUSRI

Related News

Polsri and PMM Strengthen International Collaboration Through Community Service: Transforming Used Cooking Oil Into Eco-Friendly

Products at Al-Amalul Khair Islamic Boarding School

mediadosenku 3 months ago 0

PRESS RELEASE Bridgestone dan Walikota Bekasi Dukung Program Institut STIAMl "Sampah Bukan Musuh, Tapi Emas Yang Belum Diolah"

mediadosenku 5 months ago 0

Politeknik Negeri Sriwijaya Terapkan Teknologi Kolom Gelembung Pancaran untuk Pengolahan Air Limbah Domestik di Pesantren Zaadul Ma'ad

mediadosenku 5 months ago 0

Cegah Makanan Tidak Aman, Unram Bekali Pengelola Kantin dengan Pelatihan Sanitasi

mediadosenku 5 months ago 0

Trending News

OPINI

1

SPORT MESSAGE PENDUKUNG PERFORMA ATLET PORPROV 2026

OPINI

2

Politisi Jadi Mahkamah Konstitusi dan Bank Indonesia: Antara Kepentingan Publik dan...

OPINI

3

Budaya Devok di Tengah Arus Pembangunan IKN

Budaya Dayak di Tengah Arus Pembangunan IRN Menjaga Akar, Menyongsong Masa Depan

OPINI

Profil Singkat

Mediadosen.id adalah sebuah perusahaan media dengan Izin usaha (NIB) 0260010201106 bidang penerbitan Surat Kabar (58130) yang bertujuan untuk menyediakan informasi, konten, dan layanan berkualitas tinggi kepada kalangan dosen dan civitas akademika di seluruh Indonesia.

About Us

Kirim Tulisan

[ABOUT US](#)

Profil

[ABOUT US](#)

Pedoman Media Siber

[ABOUT US](#)

Dewan Redaksi

Redaksi

Komplek Purimelia Asri Blok C3/17, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

022-87355370

mediadosen.id@gmail.com

@ CV. Widina Media Utama Powered By BlazeThemes.

[License](#) [Privacy Policy](#)